

O PAPEL DO ENFERMEIRO NO CONTROLE E CUIDADO DA HANSENÍASE NA ATENÇÃO BÁSICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 30/05/2023

**THE ROLE OF THE NURSE IN THE CONTROL AND CARE OF LEPROSY IN
PRIMARY CARE: AN INTEGRATIVE REVIEW**

**EL PAPEL DE LA ENFERMERA EN EL CONTROL Y CUIDADO DE LA LEPROSIA EN
LA ATENCIÓN PRIMARIA: UNA REVISIÓN INTEGRATIVA**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7988157

**Gizelda Vieira Silva;
Graça dos Santos Bezerra;
Amanda Costa Maciel.**

RESUMO

Introdução: A hanseníase é uma doença causada pela bactéria *Mycobacterium leprae*, tem cura, mas se o diagnóstico tardio ou o tratamento feito adequadamente, evolui, torna-se transmissível e pode levar a incapacidades físicas. Objetivo: Demonstrar por meio da literatura, o papel do enfermeiro da Atenção Básica (AB) no atendimento de pacientes com hanseníase. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com caráter qualitativo, para a construção da pesquisa foram prospectados artigos indexados nas bases de dados Base de Dados de Enfermagem (BDENF), Scientific Electronic Library

Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e utilizou-se como amostra oito artigos científicos. Resultados e discussão: Verificou-se que na AB o enfermeiro desempenha papel essencial, sendo responsável por assistir o paciente hanseniano por meio de um acompanhamento sistemático e individualizado em todo o curso da doença. A atuação de tal profissional na identificação e diagnóstico precoce, tratamento com técnicas adequadas e acompanhamento é essencial para evitar ou reduzir as incapacidades físicas decorrentes da doença. Conclusão: A literatura científica evidência a importância do papel do enfermeiro na atenção básica no cuidado e do controle da hanseníase, sendo necessário a valorização da atuação desse profissional na estratégia nacional para o enfrentamento da hanseníase. Incluir o resumo.

Palavras-chave: Atenção Básica; Enfermagem; Hanseníase.

ABSTRACT

Leprosy is a disease caused by the bacterium *Mycobacterium leprae*, it is curable, but if the diagnosis is late or the treatment is carried out properly, it evolves, becomes transmissible, and can lead to physical disabilities. Objective: To demonstrate, through the literature, the role of the Primary Care (AB) nurse in the care of patients with leprosy. Methodology: This is an integrative review of the literature with a qualitative character, for the construction of the research, articles indexed in the Nursing Database (BDENF), Scientific Electronic Library Online (SciELO), and Latin American and Latin American Literature databases prospected of the Caribbean in Health Sciences (LILACS), eight scientific articles were used as a sample. Results and discussion: It was found that in AB the nurse plays an essential role, being responsible for assisting the leprosy patient through systematic and individualized monitoring throughout the course of the disease. The performance of such a professional in early identification and diagnosis, treatment with appropriate techniques, and follow-up is essential to prevent or reduce the physical disabilities resulting from the disease. Conclusion: The scientific literature shows the importance of the nurse's role in primary care

in the care and control of leprosy, making it necessary to value the role of this professional in the national strategy for coping with leprosy.

Keywords: Primary Care; Nursing; Leprosy.

RESUMEN

Introducción: La lepra es una enfermedad causada por la bacteria *Mycobacterium leprae*, tiene cura, pero si el diagnóstico es tardío o el tratamiento es adecuado, evoluciona, se vuelve transmisible y puede ocasionar discapacidades físicas. Objetivo: Demostrar, a través de la literatura, el papel del enfermero de Atención Primaria (AB) en el cuidado de los pacientes con lepra. Metodología: Se trata de una revisión integradora de la literatura con carácter cualitativo, para la construcción de la investigación se prospectaron artículos indexados en la Base de Datos de Enfermería (BDENF), Scientific Electronic Library Online (SciELO) y bases de datos de Literatura Latinoamericana y Latinoamericana. del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS) y se utilizó como muestra ocho artículos científicos. Resultados y discusión: Se constató que en AB el enfermero juega un papel fundamental, siendo responsable de asistir al paciente con lepra a través de un seguimiento sistemático e individualizado a lo largo de la evolución de la enfermedad. La actuación de dicho profesional en la identificación y diagnóstico precoz, tratamiento con técnicas adecuadas y seguimiento es fundamental para prevenir o reducir las discapacidades físicas derivadas de la enfermedad. Conclusión: La literatura científica muestra la importancia del papel del enfermero de atención primaria en el cuidado y control de la lepra, siendo necesario valorar el papel de este profesional en la estrategia nacional de enfrentamiento a la lepra

Palabras clave: Atención Básica; Enfermería; Lepra.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil faz parte dos países mais impactados do mundo pela hanseníase figura como o segundo no ranking global, com 17.979 novos casos, ficando atrás somente da Índia, com 65.147 novos casos (Organização Mundial de Saúde

[OMS], 2022). De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a pandemia do COVID-19 interrompeu a implementação do programa e uma redução na detecção de novos casos em 37% em 2020 em comparação com 2019 (OMS, 2022).

A hanseníase é uma doença infecciosa, contagiosa, de evolução crônica, tem como causa a infecção causada pela bactéria *Mycobacterium leprae*, que afeta a pele, mucosas e sistema nervoso periférico (Ministério da Saúde, 2022a). As manifestações clínicas da hanseníase podem ser classificadas em paucibacilar e a multibacilar (Bastos, 2017).

A hanseníase tem cura, mas pode trazer como consequência incapacidades físicas, se o diagnóstico for feito tardio ou o tratamento não for realizado adequadamente, pelo período preconizado de 6-9 meses para paucibacilar, e 12-18 meses para o esquema multibacilar. Segundo Silva et al. (2014), o enfermeiro possui um papel fundamental tanto na prevenção quanto no tratamento contra a hanseníase, cabe a esse profissional oferecer supervisão necessária ao paciente durante a ação terapêutica, tirando as dúvidas, fornecendo a dose supervisionada, além de fazer o diagnóstico durante o exame físico. A enfermagem deve estar atenta aos sinais e sintomas, quanto maior atenção às queixas, maiores serão as chances de tratamento (Chaves, Jesus, Lopes, Rosa, & Abrão, 2019).

O controle e detecção de casos de hanseníase com efetivo tratamento, são instrumentos essenciais dentro da política de saúde, uma vez que a atenção à saúde depende também de uma assistência de qualidade. O Sistema Único de Saúde (SUS) tem em seu protocolo-base as ações de prevenção e controle da doença, caracterizado em: realização e detecção oportuna dos casos; tratamento com o esquema poliquimioterápico; vigilância dos contatos domiciliares; prevenção de incapacidades; e reabilitação (Ministério da Saúde, 2008).

Na atenção Básica (AB), o enfermeiro tem papel de relevância, atua no cuidado integral ao doente, acompanha consultas mensais, supervisiona medicamentos, contribuindo para o retorno do indivíduo (Rodrigues, Alves, Brustulin & Ferreira,

2020). Desse modo a atuação da enfermagem permite um plano de assistência em que, orientar, ajudar e supervisionar permitem uma assistência de qualidade (Borges, Mota, Silva & Almeida, 2017).

Através da experiência acadêmica durante o estágio em Unidade Básica de Saúde, surgiu o interesse em conhecer mais a fundo a atuação do enfermeiro da AB no controle e cuidado com pacientes que enfrentam a doença. Tal interesse levou a pergunta norteador do presente trabalho: De acordo com a literatura científica, qual o papel enfermeiro atuante na Atenção Básica no controle e cuidado de pacientes com hanseníase? Entender o papel do enfermeiro no atendimento de pacientes com hanseníase na Atenção Básica é fundamental, uma vez que a atuação desse profissional está diretamente relacionada com a prevenção e tratamento da referida doença.

Estudos sobre a hanseníase tem sido desenvolvido considerando diversos aspectos como esclarecer os conhecimentos científicos sobre a fisiopatologia da hanseníase, correlacionada às suas formas clínicas (Fernandes, Rodrigues, Freiras, Rodrigues & Moreira, 2022) e mensurar e caracterizar a carga relacionada à hanseníase (Cabral et al., 2022), contudo, em menor frequência acerca do papel do enfermeiro atuante na Atenção Básica. Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo demonstrar, por meio da literatura, o papel do enfermeiro da Atenção Básica no atendimento de pacientes com hanseníase.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho consiste em uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL) com caráter qualitativo. A RIL trata-se de um método de pesquisa que permite a análise crítica e síntese de vários estudos já publicados, permitindo a geração de novos conhecimentos e conclusões acerca do tema pesquisado (Polit & Beck, 2006; Mendes, Silveira & Galvão, 2008; Sonaglio et al., 2019). Para estudos na área de enfermagem, a RIL torna-se particularmente valiosa visto que considerando a rotina de tais profissionais seria inviável realizar a leitura e análise crítica de todo o conhecimento científico disponível (Polit & Beck, 2006).

Para o desenvolvimento do presente trabalho, seguiu-se as etapas sugeridas por Ganong (1987) que consistem no estabelecimento do problema; a seleção da amostra; a caracterização dos estudos; as análises e discussão dos resultados; e a apresentação. Após estabelecer o problema, ou seja, investigar de acordo com a literatura científica, qual o papel enfermeiro atuante na Atenção Básica no controle e cuidado de pacientes com hanseníase, seguiu-se com a seleção da amostra, para tal etapa, foram prospectados artigos indexados nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e da Base de Dados de Enfermagem (BDENF).

Para prospecção, foram adotados como descritores: Enfermeiro; Cuidado; Controle; Atenção Básica; Hanseníase. Esses termos foram combinados e utilizados no idioma português e inglês: Enfermeiro AND Cuidado AND Hanseníase (Nurse AND Care AND Leprosy); Enfermeiro AND Controle AND Hanseníase (Nurse AND Control AND Leprosy); Enfermeiro AND Hanseníase AND Atenção Básica (Nurse AND Leprosy AND Primary Care).

Após a prospecção foram excluídos artigos duplicados e a seleção de artigos utilizados para a construção do trabalho teve como base os critérios de inclusão e exclusão, descritos abaixo:

i) Critério de inclusão: artigos em linguagem portuguesa, disponíveis na íntegra na base de dados, publicados no período de 2013 a 2022 e que respondam à pergunta norteadora;

ii) Critério de exclusão: artigos de linguagem estrangeira, publicados antes de 2012, que não respondem à pergunta norteadora; Trabalhos de Conclusão de Curso, Dissertação, Tese e trabalhos provenientes de Anais de Congressos.

A após selecionar os artigos em cada base considerando os critérios listados acima e remoção dos artigos duplicados, foram selecionados oito artigos para a construção da revisão integrativa. Na Figura 1 é possível visualizar um resumo do fluxo de trabalho.

Figura 1. Fluxograma das etapas percorridas para a seleção dos artigos.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2023).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para entender a temática, a seguir, será abordado aspectos mais importantes dos oito artigos foram selecionados para a construção do trabalho. Esses artigos foram distribuídos ao longo do período analisado, sendo a maior parte deles publicados em 2015 e 2017, como é possível observar na Figura 2.

Figura 2. Distribuição da publicação de artigos selecionados para o estudo ao longo do período de 2013 a 2022.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2023).

Para os artigos analisados, verificou-se um total de 33 palavras-chave, na Figura 3 é possível observar aquelas mais frequentes. Tais palavras são os termos que os autores acreditam representar bem o conteúdo do artigo e permitem capturar o conteúdo de um artigo bem como investigar a estrutura de conhecimento de campos científicos (Aria & Curccurullo, 2017). Sendo as palavras-chaves usadas com mais frequência: “Hanseníase”, “Enfermagem” e “Atenção Primária à Saúde” (termo equivalente a “Atenção Básica”).

Figura 3. Nuvem de palavras com as palavras-chave mais proeminentes nos artigos selecionados.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2023).

Na base BDEF, ao longo de todos o período estudado (2013 – 2022) só foi identificado um artigo. Na Tabela 1 foram resumidos os principais aspectos abordados em tal publicação.

Tabela 1. Artigo indexado na Base de Dados de Enfermagem (BDEF).

Título	Resumo	Revista	Autores
Hanseníase e avaliação de programas de saúde – revisão integrativa da literatura	Objetivo: Verificar publicações brasileiras sobre avaliações de programa de hanseníase a partir dos componentes: insumos, processos, resultados e impacto. Método: Consulta no banco de dados do LILACS da Biblioteca Virtual de Saúde, sobre os descritores “hanseníase”, “avaliação”. Critério de inclusão:	Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online	(Couto Andrade & Flach, 2013)

	<p>Publicações de 2001 a 2008, em português e com descritor “hanseníase”. Resultados: 27 abordagens para componentes de insumo, processo, resultados e impacto, nos 8 estudos desta revisão. O componente processo prevaleceu com 41%.do total das abordagens e os insumos e resultados foram realizados em 26% e 22%, respectivamente e o componente impacto com o menor percentual de abordagens 11%. Conclusão: A avaliação deve estar presente em todo o processo de implementação de um determinado programa.</p>		
--	--	--	--

Fonte: Elaborado pelas autoras (2023).

O enfermeiro tem papel essencial em programas que visam o cuidado e controle da hanseníase, no estudo listado acima, a literatura científica foi investigada quando as avaliações de um programa de hanseníase. Os autores verificaram que a avaliação deve estar presente em todo o processo de implementação de um determinado programa, incluindo desde a definição dos objetivos, metas e indicadores, verificaram também a necessidade de esforços por parte dos gestores e demais profissionais que atuam nos programas de controle da hanseníase, no sentido de incorporar a avaliação no cotidiano de suas ações (Couto et al. 2013).

Na base SciELO, foram obtidos três artigos (Tabela 2) estes trataram sobretudo da atuação do enfermeiro no controle e eliminação da hanseníase, das aptidões

necessárias a tais profissionais e sobre como enfermeiros enxergam os atributos que a atenção primária possui para o controle da hanseníase.

Tabela 2. Artigos indexados na base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO).

Título	Resumo	Revista	Autores
Conhecimento e prática dos enfermeiros sobre hanseníase: ações de controle e eliminação	<p>Objetivo: avaliar o conhecimento e a prática de enfermeiros da atenção primária de saúde quanto às ações de controle e eliminação da hanseníase. Método: estudo avaliativo, com abordagem qualitativa, utilizando o Discurso do Sujeito Coletivo, cujos dados foram obtidos por meio de entrevista semiestruturada, realizada com 16 enfermeiros.</p> <p>Resultados: os dados coletados revelaram que os profissionais de saúde possuem conhecimento suficiente sobre a Política Nacional de Controle e Eliminação da Hanseníase (PNCEH) e que as principais ações preconizadas foram executadas, porém, a notificação de casos suspeitos ou confirmados e a reinserção social do doente não foram citadas. Conclusão: manter os</p>	Revista Brasileira de Enfermagem	(Rodrigues, Calou, Leandro, Antezana, Pinheiro, Silva & Alves, 2015)

	<p>doentes em tratamento, sobrecarga de trabalho, falta de interdisciplinaridade e tratamento realizado em outros locais fora da comunidade foram dificuldades relatadas pelos profissionais. Os enfermeiros conhecem as ações direcionadas à assistência ao hanseniano, entretanto, o estudo aponta para a necessidade de uma prática mais alinhada ao que preconiza a PNECH.</p>		
<p>Aptidões cognitivas e atitudinais do enfermeiro da atenção básica no controle da hanseníase</p>	<p>Objetivo: investigar as aptidões cognitivas e atitudinais dos enfermeiros da Atenção Básica para o controle da hanseníase. Método: estudo descritivo quantitativo, realizado entre janeiro e dezembro de 2012, com 101 enfermeiros dos sete distritos sanitários de São Luís, Maranhão, Brasil. Utilizou-se um questionário estruturado com cinco categorias de respostas, ordenadas de acordo com a escala de Likert. Às respostas foram atribuídos escores que levaram à formação de um conceito (excelente; muito bom; bom;</p>	<p>Revista Baiana de Enfermagem</p>	<p>(Pinheiro, Gomes, Aquino & Caldas, 2017)</p>

	<p>regular; ruim). Resultados: consideraram-se capacitados 71,2%, porém 63,3% não se sentem aptos para desenvolver ações de prevenção de incapacidades e 83,1% seguiam o protocolo padronizado. Quanto às aptidões cognitivas e atitudinais, a maioria apresentou conceito muito bom (58,4% e 67,3%, respectivamente). Conclusão: os enfermeiros, segundo a classificação adotada, possuem boas aptidões cognitivas e atitudinais. No entanto, as capacitações em hanseníase não atendem às reais necessidades de conduta desses profissionais nas ações de diagnóstico e tratamento do agravo.</p>		
<p>Atributos da atenção primária em saúde no controle da hanseníase: ótica do enfermeiro</p>	<p>Objetivo: avaliar a presença e a extensão dos atributos essenciais e derivados da atenção primária em saúde no programa de controle da hanseníase sob a ótica do enfermeiro. Método: estudo avaliativo de programas de saúde, realizado entre agosto de 2015 e fevereiro de 2016, com 11 enfermeiros de</p>	<p>Revista Baiana de Enfermagem</p>	<p>(Sousa, Silva & Xavier, 2017)</p>

<p>unidades de saúde da atenção primária. Na coleta de dados foi utilizado um questionário para medir a presença e a extensão dos atributos da atenção primária em saúde no controle da doença. Foi realizada análise estatística e descritiva. Resultados: o município apresentou, pela média dos escores gerais e dos atributos essenciais e derivados, alta orientação para as ações de controle da hanseníase, com exceção do atributo acesso, que recebeu média abaixo do ponto de corte. Conclusão: mesmo com as fragilidades identificadas, o município apresenta alta orientação para o desenvolvimento das ações de controle da hanseníase na atenção primária em saúde.</p>		
---	--	--

Elaborada pelas autoras (2023).

Na estratégia de Saúde da Família (ESF) são enfatizadas práticas de promoção a saúde e prevenção a doenças, especificamente considerando a hanseníase é imprescindível a atuação de uma equipe multiprofissional. Como integrante de tal equipe na Atenção Básica (AB), o enfermeiro deve assistir o paciente hanseniano por meio de um acompanhamento sistemático e individualizado em

todo o curso da doença, ou seja, desde o momento do diagnóstico até o pós-alta (Rodrigues et al., 2015).

Nos últimos anos, a forma como foram conduzidas as ações de prevenção e controle da hanseníase na AB, permitiu um aumento dos casos diagnosticados e tratados, e o enfermeiro é um ator essencial para a eliminação da doença no Brasil (Pinheiro et al., 2017). Ressalta-se que sua atuação é essencial para evitar ou reduzir as incapacidades físicas decorrentes da hanseníase, atuando na identificação e diagnóstico precoce de paciente afetadas com a doença, tratamento com técnicas adequadas e acompanhamento (Rodrigues et al., 2015).

Na AB o enfermeiro encontrou um espaço de trabalho promissor e destaca-se em relação aos demais profissionais de saúde, uma vez que desenvolve atividades assistenciais, administrativas e educativas, tais atividades são fundamentais à consolidação e ao fortalecimento da AB no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (Pinheiro et al., 2017).

Diante da reconhecida importância das ações que os enfermeiros devem executar frente aos pacientes acometidos pela hanseníases na AB, é importante também verificar como estes profissionais enxergam os atributos da AB no controle da doença, sendo esta uma informação relevante para o direcionamento adequado das ações educativas e assistenciais da categoria e para o norteamento de sua atuação profissional frente a esta endemia (Sousa et al., 2017).

Por meio de tal investigação é possível identificar atributos da AB que estão sendo alcançados, bem como aqueles que ainda possuem dificuldades de operacionalização e assim subsidiar gestores na estruturação de estratégias de vigilância da doença (Santos et al., 2017).

Na base LILACS, foram obtidos quatro artigos (Tabela 4) estes possuem enfoque na sensibilização e visão dos profissionais de saúde da AB sobre a hanseníase, a percepção dos pacientes acometidos com a doença sobre suas necessidades e o desenvolvimento de instrumento de avaliação do desempenho da AB.

Tabela 3. Artigos indexados na base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).

Título	Resumo	Revista	Autores
<p>Sensibilização de profissionais de saúde para a redução de vulnerabilidades programáticas na hanseníase</p>	<p>O artigo discute os resultados de uma oficina pedagógica para sensibilização de profissionais de um Centro de Saúde Escola, unidade de referência na atenção à hanseníase, na região central de São Paulo. Realizou-se um estudo transversal, descritivo e quantitativo abrangendo o universo dos profissionais de nível médio (auxiliares de enfermagem e administrativos), participantes da oficina pedagógica conduzida com base na metodologia problematizadora de base sócio construtivista. Os dados foram coletados por meio da aplicação de um formulário anônimo no início e ao final do processo para aferir e comparar o nível de conhecimento dos profissionais sobre a hanseníase, posteriormente, submetidos à análise descritiva. Os resultados</p>	<p>O Mundo da Saúde</p>	<p>(Pires & Barboza, 2015)</p>

	<p>aferidos no pré-teste demonstraram desconhecimento sobre a doença e no pós-teste, evidenciaram que houve aumento no nível de informação dos profissionais na categoria “informação e conhecimento”, no entanto, observa-se que o número de respostas corretas foi menor na categoria “medos, estigmas e preconceitos”, indicando a continuidade dos processos de formação para redução das vulnerabilidades programáticas no acolhimento e suspeição dos casos de hanseníase.</p>		
<p>A visão do profissional enfermeiro sobre o tratamento da hanseníase na atenção básica</p>	<p>Objetivo: Avaliar a visão dos enfermeiros atuantes na Atenção Básica (AB) sobre o tratamento da hanseníase.</p> <p>Métodos: Pesquisa do tipo descritiva, com abordagem qualitativa, realizada com nove enfermeiros que trabalham no município de Cocal, Piauí, Brasil, entre os meses de janeiro a março de 2016. A coleta de dados deu-se através de questões norteadoras sobre o tratamento da hanseníase e</p>	<p>Revista Brasileira em Promoção da Saúde</p>	<p>(Ribeiro, Silva Castillo, Silva & Oliveira, 2017).</p>

as respostas foram transcritas e ponderadas pela análise de conteúdo. Resultados: Os enfermeiros afirmaram que a poliquimioterapia é eficaz para o tratamento da hanseníase, assim como para a redução da carga da doença e cura do paciente. A supervisão está relacionada ao tratamento correto, garantia de cura, redução de sequelas e interrupção da transmissão da doença. A falha no tratamento está associada principalmente à falta do engajamento do paciente e da família, à ausência de medicação no posto de saúde, à carência de orientação ao paciente, ao baixo nível de escolaridade e aos efeitos colaterais dos remédios. A não adesão e o abandono do tratamento foram relacionados às complicações, como o agravamento de sintomas, as incapacidades e as amputações. Conclusão: O estudo mostrou que os enfermeiros avaliados possuíam conhecimento adequado sobre aspecto do tratamento da hanseníase na

	<p>AB, evidenciando pontos que devem ser corrigidos para que se alcance excelência no combate à hanseníase, como a importância de incentivar a participação da família como coadjuvante no tratamento.</p>		
<p>Validação do instrumento de avaliação do desempenho da atenção primária nas ações de controle da hanseníase (PCAT – hanseníase): versão profissionais</p>	<p>Objetivo: construir e validar um instrumento de avaliação do desempenho da atenção primária nas ações de controle da hanseníase na perspectiva dos profissionais médicos e enfermeiros. Material e Métodos: Trata-se de um estudo metodológico de construção e validação de instrumento. Foram realizadas a validação de face e conteúdo com 15 especialistas, pré-teste do instrumento com 37 profissionais do município de Betim e validação de construto e de confiabilidade, cuja amostra foi composta por 124 enfermeiros e médicos de Almenara, Teófilo Otoni e Governador Valadares. Os dados foram coletados no período de junho a dezembro de 2012. Para a validação de construto, foi utilizada a análise fatorial exploratória.</p>	<p>HU Revista</p>	<p>(Lanza, Vieira, Oliveira & Lana, 2018)</p>

Para a validade, a análise da consistência interna foi realizada utilizando o coeficiente alfa de Cronbach e considerou-se um valor de, no mínimo, 0,70. O estudo de confiabilidade teste/reteste foi realizado por meio da reaplicação do instrumento em 10% da amostra, 30 dias após o término da coleta de dados em cada município. Utilizou-se o Teste de Wilcoxon, adotando o valor de $p \geq 0,05$. Resultados: A primeira fase do estudo permitiu a exclusão de 86 itens do questionário e não foi possível realizar a validação de construto devido à inadequação da amostra. Optou-se em realizar a análise fatorial para explorar o comportamento dos itens dos atributos e efetuar a exclusão dos itens em espelho à versão do instrumento destinada aos Agentes Comunitários de Saúde que foi validada. O instrumento mostrou medidas de fidedignidade aceitáveis. Conclusão: A utilização do instrumento proposto poderá identificar as fragilidades da

	atenção primária na atenção à hanseníase segundo a experiência dos profissionais.		
Percepção de pacientes com hanseníase sobre suas necessidades humanas básicas alteradas: indícios para o autocuidado	<p>Objetivo: Analisar a percepção de pacientes com hanseníase sobre suas Necessidades Humanas Básicas alteradas.</p> <p>Método: Pesquisa qualitativa e descritiva, realizada com dez pacientes inscritos no Programa Nacional de Controle da Hanseníase em uma Unidade Básica de Saúde em Belém-PA. Dados coletados de agosto a setembro de 2017, por meio de entrevista semiestruturadas e prontuários dos participantes. Os dados foram organizados e analisados na perspectiva da análise de conteúdo. A pesquisa foi aprovada, sob o nº 2.148.415/23.06.2017, pelo Comitê de Ética da Escola de Enfermagem Magalhães Barata. Resultados: foram detectadas cinco necessidades alteradas: necessidades fisiológicas, de segurança, de amor e/ou sociais, de estima e de autorrealização. Evidenciou-se que a percepção das</p>	Revista Online de Pesquisa: Cuidado é Fundamental	(Palmeira, Moura, Epifane, Ferreira & Boulhosa, 2020)

	necessidades alteradas estimula ações de autocuidado, com vistas a sua satisfação. Conclusão: O enfermeiro deve prestar cuidados humanizados ao paciente com hanseníase, motivando-os para a autonomia e para o autocuidado, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.		
--	--	--	--

Elaborada pelas autoras (2023).

O acompanhamento do tratamento de hanseníase feito na AB propicia o correto seguimento do tratamento, para tanto, é necessário que nas visitas mensais ao posto de saúde, além da dispensação de medicamentos, seja realizada uma avaliação do paciente com o objetivo de acompanhar a evolução de suas lesões e o comprometimento neural, bem como informar ao paciente e aos familiares sobre a importância de ações de autocuidado e prevenção de incapacidades e deformidades. Nesse contexto, o enfermeiro atuante na AB possui papel extremamente importante, (Ribeiro et al., 2017).

Desse modo, é importante preocupar-se com a formação de profissionais de saúde, especialmente de enfermeiros, tecnicamente qualificados e com atributos sociais e humanos adequados para lidar com as necessidades de saúde dos diferentes segmentos da população. Em se tratando da hanseníase, é imperativo investir no desenvolvimento de processos educativos, com vistas à promoção das habilidades e das competências técnicas de tais profissionais para que sejam capazes de enfrentar os medos e preconceitos relacionados à doença e consigam desempenhar o papel requerido na AB (Pires & Barboza, 2015).

O controle e controle da hanseníase na AB, exige do profissional enfermeiro o conhecimento para tomar decisões, orientar o planejamento de ações educativas, viabilizando intervenções compatíveis com as necessidades da comunidade acesso e o acolhimento, além disso, é importante considerar que o acesso e acolhimento dos pacientes dependem da capacidade de reconhecimento das suas necessidades de saúde (Pires & Barboza, 2015; Ribeiro et al., 2017).

Além das habilidades requeridas do enfermeiro atuante na AB, deve-se considerar a necessidade de esforços para superar desafios operacionais no controle e cuidado da hanseníase, visando proporcionar na AB serviços de qualidade. Para tal, destaca-se a importância da avaliação em saúde para identificação dos problemas e realização de mudanças baseadas em evidências (Lanza et al., 2018).

Adicionalmente, faz-se necessário considerar também a percepção de pacientes com hanseníase sobre suas necessidades humanas, visto que a doença afeta negativamente a qualidade de vida dos pacientes, sendo requerido do enfermeiro atenção não apenas em problemas físicos, mas principalmente nos problemas psicossociais, priorizando escuta sensível (Palmeira et al., 2020).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A literatura científica evidência a importância do papel do enfermeiro na atenção básica no cuidado e no controle da hanseníase, sendo necessário a valorização da atuação desse profissional na estratégia nacional para o enfrentamento da hanseníase.

A hanseníase tem cura, mas se o diagnóstico for feito tardio ou o tratamento não for realizado adequadamente evolui, torna-se transmissível e pode levar a incapacidades físicas. A atuação do enfermeiro na AB é essencial para evitar tal situação, visto que este profissional assiste o paciente hanseniano por meio de um acompanhamento sistemático e individualizado.

Para o sucesso no cuidado e controle da hanseníase na AB é necessário investir no desenvolvimento de processos educativos para que profissionais da enfermagem consigam desempenhar o papel requerido; considerar a necessidade de esforços para superar desafios operacionais no controle e cuidado da hanseníase; e considerar também a percepção de pacientes com hanseníase sobre suas necessidades humanas.

No presente estudo não foram identificados trabalhos acerca da atenção do enfermeiro frente a pacientes com resistência ao tratamento ou mesmo para aqueles que abandonam o tratamento, nesse sentido, novos estudos podem abordar tais questões.

REFERÊNCIAS

Aria, M. & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping nalysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975.

Bastos, W. M. Características sociodemográficas e epidemiológicas da Hanseníase do município de palmas – Tocantins. 2017. (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil.

Beyea,S.,& Nicoll,L. H. (1998). Writing an integrative review. *AORN Journal*, 67 (4): 877-80. Doi: 10.1016/s0001-2092(06)62653-7.

Borges, W. M., Mota, R. M.S., Silva, T. X. F., & Almeida, P. M. C. C. (2018). O papel do enfermeiro no tratamento básico da hanseníase: uma revisão integrativa. *Revista Saúde-UNG-Ser*, 11(1 ESP), 18.

Cabral, J. S., Matos, D. F., Bezerra, L. P., Ramos, R. E. S., Aquino, M. L. P., dos Santos Araújo, Q. M., ... & de Almeida, D. H. (2022). Carga Global de Doenças: Estimativa e tendência temporal da carga da hanseníase no estado de Alagoas, Brasil entre 2001 a 2019. *Research, Society and Development*, 11(2), e44511225528-e44511225528.

Chaves, A. S. C., De Jesus, L. M., Lopes, D. A., Rosa, C. M., & Abrão, R. K. (2019). Práticas e saberes dos cuidadores de idosos com Alzheimer: a invisibilidade do enfermeiro. *Revista Uniabeu*, 12(30).

Couto, I. R. R., Andrade, M. & Flach, D. M. A. M. (2013). Hanseníase e avaliação de programas de saúde – revisão integrativa da literatura. *Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online*, 5(1), 3478-3484.

Duarte, M. T. C., Ayres, J. A., & Simonetti, J. P. (2008). Consulta de enfermagem ao portador de Hanseníase: proposta de um instrumento para aplicação do processo de enfermagem. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 61, 767-773.

Eidt, L. M. (2004). Breve história da hanseníase: sua expansão do mundo para as Américas, o Brasil e o Rio Grande do Sul e sua trajetória na saúde pública brasileira. *Saúde e sociedade*, 13(2), 76-88.

Fernandes, B. S., Rodrigues, G. M. C., de Oliveira Freitas, A. K., Rodrigues, M. K. S., & Moreira, M. H. (2022). Análise do quadro de hanseníase em menores de 15 anos na cidade de Imperatriz-MA entre os anos de 2015 a 2020: padrão epidemiológico, perfil clínico e qualidade de vida dos indivíduos acometidos. *Research, Society and Development*, 11(15), e103111536816-e103111536816.

Freitas, C. A. S. L., Silva Neto, A. V. D., Ximenes Neto, F. R. G., Albuquerque, I. M. A. N., & Cunha, I. C. K. O. (2008). Consulta de enfermagem ao portador de hanseníase no território da Estratégia da Saúde da Família: percepções de enfermeiro e pacientes. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 61, 757-763.

Gomes, A. C. B. (2000). O processo de Armauer Hansen. *Jornal do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul*, 13.

Lanza, F. M., Vieira, N. F., de Oliveira, M. M. C., & Lana, F. C. F. (2018). Validação do instrumento de avaliação do desempenho da atenção primária nas ações de controle da hanseníase (PCAT–hanseníase): versão profissionais. *HU Revista*, 44(3), 311-323.

Lastória, J. C., & Abreu, M. A. M. M. (2012). Hanseníase: diagnóstico e tratamento. *Diagn Tratamento*, 17(4), 173-9.

Lei nº 9.010 de 29 de março de 1995. (1995). Dispõe sobre a terminologia oficial relativa à hanseníase e dá outras providências. Brasília: DF. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9010.htm

Mendes, K. D. S., Silveira, R. C. D.C. P., & Galvão, C. M. (2008). Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto & contexto-enfermagem*, 17, 758-764.

Ministério da Saúde. (2001). Manual de prevenção de incapacidades. Brasília: Área Técnica de Dermatologia Sanitária.

Ministério da Saúde. (2006). Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan): Normas e Rotinas. Brasília, DF: Autor.

Ministério da Saúde. (2008). Hanseníase e direitos humanos: direitos e deveres dos usuários do SUS. 2008. Recuperado em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/08_0317_M.pdf

Ministério da Saúde. (2017). Guia Prático sobre a hanseníase. Brasília, DF. Recuperado em <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/novembro/22/Guia-Praticode-Hanseniasse-WEB.pdf>

Ministério da Saúde. (2022a). Hanseníase. Recuperado em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hanseniasse-1>.

Ministério da Saúde. (2022b). 30/01 – Dia Mundial Contra a Hanseníase e Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase, 2022. Recuperado em <https://bvsms.saude.gov.br/30-01-dia-mundial-contra-a-hanseniasse-e-dia-nacional-de-combate-e-prevencao-da-hanseniasse/>

Neves, T. V. (2017). Qualidade dos registros nos prontuários de pacientes de hanseníase no município de Palmas, Tocantins, no período de 2011 a 2014. (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do Tocantins, Palmas, Brasil.

Organização Mundial Da Saúde. (2016). Estratégia Global para Hanseníase 2016-2020: Aceleração rumo a um mundo sem hanseníase, 2016. Recuperado de <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208824/9789290225201-pt.pdf>

Organização Mundial Da Saúde. (2022). Leprosy. 2022. Recuperado em <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/leprosy>

Palmeira, I. P., Moura, J. N., Epifane, S. G., Ferreira, A. M. R., & Boulhosa, M. F. (2020). Percepção de pacientes com hanseníase sobre suas necessidades humanas básicas alteradas: indícios para o autocuidado Revista Online Cuidado é Fundamental, 12, 324-329. <http://dx.doi.org/10.9789/2175-5361.rpcfo.v12.7069>.

Pinheiro, J. D. J. G., Gomes, S. C. S., de Aquino, D. M. C., & Caldas, A. D. J. M. (2017). Aptidões cognitivas e atitudinais do enfermeiro da atenção básica no controle da hanseníase. Revista Baiana de Enfermagem, 31(2).

Pires, A. R., & Barboza, R. (2015). Sensibilização de profissionais de saúde para a redução de vulnerabilidades programáticas na hanseníase. O mundo da saúde, 39(4), 484-494.

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2006). Using research in evidence-based nursing practice. In: Polit, D. F., Beck, C.T. *Essentials of nursing research. Methods, appraisal and utilization*. Philadelphia (USA): Lippincott Williams & Wilkins. p.457-94.

Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. (2017). Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: DF. Recuperado em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html

Portaria nº 397, de 16 de março de 2020. (2020). Altera as Portarias de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, nº 5 de 28 de setembro de 2017, e nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o Programa Saúde na Hora, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: DF, 2020. Recuperado em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt0397_16_03_2020.html

Ribeiro, M. D. A., da Silva Castillo, I., Silva, J. C. A., & Oliveira, S. B. (2017). A visão do profissional enfermeiro sobre o tratamento da hanseníase na atenção básica. *Revista Brasileira em Promoção da Saúde*, 30(2).

Ribeiro, M. D. A., da Silva Castillo, I., Silva, J. C. A., & Oliveira, S. B. (2017). A visão do profissional enfermeiro sobre o tratamento da hanseníase na atenção básica. *Revista Brasileira em Promoção da Saúde*, 30(2).

Rodrigues, C. F., Alves, M. M. M., Brustulin, R., & Ferreira, R. K. A. (2020). Avaliação do Controle do HIV/Aids na Atenção Primária em Palmas/TO. *Research, Society and Development*, 9(9), e372997126-e372997126.

Rodrigues, F. F., Calou, C. G. P., Leandro, T. A., Antezana, F. J., Pinheiro, A. K. B., Silva, V. M. D., & Alves, M. D. S. (2015). Conhecimento e prática dos enfermeiros sobre hanseníase: ações de controle e eliminação. *Revista Brasileira de enfermagem*, 68, 297-304.

Sonaglio, R. G., Lumertz, J. S., Melo, R. C. & Rocha, C. M. F. (2019). Promoção da saúde: revisão integrativa sobre conceitos e experiências no Brasil. *Journal of Nursing and Health*, 9(3).

Santana, J. S., Silva, R. A. N., Lima, T. O. S., Basso, N., Machado, L. B., dos Santos, D. S., ... & Abrão, R. K. (2022). O papel do enfermeiro no controle da hanseníase na atenção básica. *Research, Society and Development*, 11(4), e51811427664-e51811427664.

Silva, R. C. C., Vieira, M. C. A., Mistura, C., de Souza Carvalho, M. O., & Sarmiento, S. S. (2014). Estigma e preconceito: realidade de portadores de hanseníase em

unidades prisionais. Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online, 6(2), 493-506.

Sousa, G. S., Silva, R. L. F., & Xavier, M. B. (2017). Atributos da atenção primária em saúde no controle da hanseníase: ótica do enfermeiro. Revista Baiana de Enfermagem, 31(1).

Ura, S., & Opromolla, D. V. A. (2000). Noções de hansenologia. Bauru: Centro de Estudos Dr Reynaldo Quagliato.

Velloso, A. P., & Andrade, V. (2002). Hanseníase: curar para eliminar. São Paulo: Unisagrado.

Gizelda Vieira Silva

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-9513-015X>

Faculdade São Vicente de Pão de Açúcar, Brasil

Email: gizelda_vs@hotmail.com

Graça dos Santos Bezerra

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-8668-3077>

Faculdade São Vicente de Pão de Açúcar, Brasil

E-mail: gsantos1423@gmail.com

Amanda Costa Maciel

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2668-037X>

Faculdade São Vicente de Pão de Açúcar – FASVIPA

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil